

GREENVERSITY

GREENVERSITY CORE

**O quadro de competências e critérios de avaliação
para implementar uma mentalidade orientada para a
sustentabilidade no ensino superior**

Dezembro de 2025

Co-financiado pelo
Programa Erasmus +
da União Europeia

Este Projeto, Acordo de Subvenção n.º 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, foi financiado com o apoio da Comissão Europeia no âmbito do Programa Erasmus+. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

PARCEIROS

O consórcio é composto por:

Número de participantes	Participante Nome da organização	Nome abreviado	País
1	Universidade de Valência	UVEG	ES
2	Universidade de Jyväskylä	JYU	FI
3	Universidade de Borgonha	UB	FR
4	Agência Valenciana de Avaliação e Prospetiva	AVAP	ES
5	Universidade «Lucian Blaga» de Sibiu	ULBS	RO
6	Misericórdia de Amadora	SCMA	PT
7	F6S Network Ireland Limited	F6S	IE

Acordo de subvenção n.º: 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362

Convite: CS KA2 2024

Tema: Parcerias de cooperação e parcerias para a excelência, inovação, e inclusão

GREENVERSITY CORE

O QUADRO DE COMPETÊNCIAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA IMPLEMENTAR UMA MENTALIDADE ORIENTADA PARA A SUSTENTABILIDADE NO ENSINO SUPERIOR

AVISO

Este projeto, Acordo de Subvenção n.º 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, foi financiado com o apoio da Comissão Europeia no âmbito do Programa Erasmus+. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

AVISO DE DIREITOS DE AUTOR

GREENVERSITY, 2025

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0.

AUTORIA

Yolanda Echegoyen-Sanz (YES, UVEG), Mikael Puurtinen (MP, JYU), Niina Mykrä, (NM, JYU), Patrícia Gil (PG, SCMA), Bernardo Vinha (BV, SCMA), Valentin Grecu (VG, LBUS), Alexandre Emorine (AE, UB), Pilar Serra-Añó (PSA, UVEG), José David Badia-Valiente (JBV, UVEG)

COLABORADORES

Marta Gorgulho (SCMA), Adriano Fernandes (SCMA), Cláudia Costa (SCMA), Luis Miguel Martínez (AVAP), Javier Oliver (AVAP), Nika Levikov (F6S), François Weckerle (UB), Clara Torres-Mañá (UVEG)

CITAÇÃO

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, Badia-Valiente, J.D. 2025. GREENVERSITY CORE: o quadro de competências e critérios de avaliação para implementar uma mentalidade orientada para a sustentabilidade no ensino superior. Projeto GREENVERSITY Erasmus+ (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.18792610

FORMA DE TRADUÇÃO TRABALHO ORIGINAL

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, BadiaValiente, J.D. 2025. GREENIVERSITY CORE: the framework of competences and evaluation criteria to implement sustainability-driven mindset in higher education. GREENIVERSITY Erasmus+ Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.17722436

CRÉDITOS

Conceptualização: YES, MP, PSA, JBV; Metodologia: YES, MP, JBV; Análise formal: YES, MP, MM, VG, PG; Investigação: YES, MP, NM; Redação - rascunho original: YES, JBV; Redação – Revisão e Edição: JBV; PSA; Supervisão: YES, MP; Administração do projeto: PSA, JBV; Angariação de financiamento: JBV, PSA.

RESUMO

Incorporação da sustentabilidade e **do pensamento ecológico em todo o ensino superior é decisivo** para preparar os futuros profissionais para enfrentarem os desafios ambientais, sociais e económicos prementes do nosso tempo. As universidades desempenham um papel fundamental nesta transformação, atuando como catalisadoras da transição para uma sociedade global sustentável e resiliente. Ao **integrar competências de sustentabilidade nos currículos**, as instituições de ensino superior promovem o pensamento sistémico, a inovação, a liderança ética e a colaboração, capacidades essenciais para moldar um futuro justo e ecológico.

O Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão Europeia desenvolveu o GreenComp — O Quadro Europeu de Competências em Sustentabilidade — como referência comum para promover a aprendizagem da sustentabilidade ambiental em todos os níveis de ensino, com um convite para a sua implementação em diferentes níveis educativos. O GreenComp define doze competências organizadas em quatro áreas interligadas (incorporar valores de sustentabilidade, abraçar a complexidade, vislumbrar futuros sustentáveis e agir em prol da sustentabilidade), proporcionando uma base holística para a educação em sustentabilidade. Com base neste referencial **o Projeto GREENIVERSITY adaptou e expandiu os princípios do GreenComp ao contexto específico do ensino superior, através do desenvolvimento do Quadro GREENIVERSITY CORE de Competências de Sustentabilidade no Ensino Superior**, que é o núcleo principal deste relatório.

O **GREENIVERSITY CORE** organiza cada área de competência em componentes detalhados de conhecimentos, competências e atitudes (KSA), seguindo uma taxonomia que aumenta a clareza conceptual e a aplicabilidade. Para apoiar uma implementação eficaz, foi desenvolvida uma grelha de avaliação com três níveis para cada dimensão KSA, orientando os educadores na avaliação da aquisição progressiva de competências e facilitando o alinhamento com os resultados de aprendizagem do curso. Esta abordagem estruturada e baseada em evidências garante coerência, transparência e adaptabilidade em diversos contextos disciplinares e institucionais.

A estrutura GREENIVERSITY CORE oferece **benefícios** distintos **a todos os seus beneficiários-alvo**. Para **os educadores**, fornece com facilidade e consistência, orientações claras e ferramentas práticas, tais como KSAs e rubricas, para integrar e avaliar competências de sustentabilidade em todas as disciplinas. **Os estudantes** beneficiam de uma experiência de aprendizagem mais holística e transformadora, que desenvolve a sua capacidade de pensamento sistémico, reflexão crítica e ação responsável. **As universidades e os líderes institucionais** passam a dispor de um modelo coerente para incorporar a sustentabilidade nos currículos e sistemas de acreditação, elevando a qualidade, a visibilidade e o impacto social. Por último, **os decisores políticos e os organismos de acreditação** podem contar com este quadro como referência padronizada e suportado por evidências, que promove o alinhamento, a uniformização e o progresso tendo em vista objetivos europeus de educação para a sustentabilidade.

ÍNDICE

1	ESTRUTURA	6
1.1	Objetivo	6
1.2	Metodologia	7
1.3	Público-alvo e utilizações potenciais	8
1.4	Estrutura do relatório.....	9
2	EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE	10
2.1	Compreender a sustentabilidade como um desafio sistémico	11
2.2	A estrutura GreenComp	13
3	O GREENIVERSITY CORE.....	15
3.1	Área 1: Incorporar valores de sustentabilidade	16
3.2	Área 2: Abraçar a complexidade da sustentabilidade	20
3.3	Área 3: Visão de um futuro sustentável.....	23
3.4	Área 4: Agir em prol da sustentabilidade.....	26
4	DICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO	29
5	CONCLUSÕES.....	30
	REFERÊNCIAS.....	32

1 Estrutura

O projeto **GREENVERSIY**, financiado pelo programa Erasmus+ Parcerias de Cooperação no Ensino Superior (KA220-HED), visa reforçar a integração das competências de sustentabilidade nos programas universitários através de quadros estratégicos, programas educativos orientados para a sustentabilidade e colaboração institucional. Com base na necessidade urgente de reorientar o ensino superior para responder à crise climática global, aos desafios socioambientais interligados e ao analfabetismo científico, **o GREENVERSIY baseia-se no Quadro GreenComp, a referência europeia para competências de sustentabilidade (Bianchi et al, 2024)**, para orientar as suas ações e resultados. O objetivo geral do projeto é promover ambientes de aprendizagem transformadores que permitam tanto aos educadores como aos estudantes desenvolver os conhecimentos, as competências, as atitudes e a capacidade de ação necessários para contribuir ativamente para um futuro sustentável.

No centro da iniciativa está a criação do **GREENVERSIY CORE, o Quadro de Competências de Sustentabilidade no Ensino Superior**, um modelo abrangente que traduz as competências de alto nível do **GreenComp** em objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis, **adaptados ao ensino superior**. Concebido para ser transversal, o quadro procura ser relevante para todas as disciplinas académicas e níveis de licenciatura, garantindo que as competências de sustentabilidade sejam incorporadas em todo o ecossistema universitário. Cada competência é articulada através de **resultados de aprendizagem específicos** que descrevem o que os estudantes devem saber, compreender e ser capazes de fazer. Este resultado é o cerne do presente relatório.

Paralelamente, o projeto promove recursos para ajudar a **padronizar modelos de acreditação e garantia de qualidade**, garantindo que as competências de sustentabilidade possam ser explicitamente integradas e avaliadas nos currículos universitários, através do chamado **GREENVERSIY PATHWAY**. Este modelo prevê disciplinas selecionadas como pontos de controlo-chave para avaliar a aquisição de competências, criando assim um sistema coerente que integra a sustentabilidade em todas as estruturas de licenciatura. Ao estabelecer mecanismos transparentes de avaliação e acreditação, o modelo reforça o compromisso institucional com a educação para a sustentabilidade, promovendo simultaneamente a coerência e a equidade no processo de avaliação. Este resultado é apresentado num relatório diferente.

O sistema de ensino superior tem **muito a ganhar com a aplicação dos resultados** da estrutura GREENVERSIY CORE de várias formas transformadoras. Em termos de **transcendência**, a incorporação de competências de sustentabilidade em todas as disciplinas promove uma mudança cultural sistémica, posicionando as universidades como agentes-chave na promoção da mudança social em direção ao desenvolvimento sustentável. A **importância** da estrutura reside na tradução de objetivos abstratos de sustentabilidade em resultados de aprendizagem concretos e mensuráveis, aumentando a relevância e o rigor do currículo. Além disso, a integração focada na sustentabilidade promove a **consciência social** entre os estudantes, cultivando um sentido de responsabilidade, compromisso ético e **cidadania ativa**. Ao padronizar a acreditação e a avaliação através do GREENVERSIY PATHWAY, as instituições garantem **equidade e coerência**, reforçando a responsabilidade e o compromisso institucional com a educação para a sustentabilidade. Em última análise, a estrutura capacita os graduados não só para terem sucesso profissional, mas também para se tornarem líderes conscientes que contribuem de forma responsável para o **bem-estar social e a resiliência ecológica**. Esta abordagem holística alinha a missão do ensino superior com os desafios globais prementes, tornando a sustentabilidade um pilar inerente da **excelência académica e da relevância social**.

1.1 Objetivo

O objetivo deste relatório é apresentar um quadro taxonomizado de competências de sustentabilidade, adaptado aos sistemas de ensino superior, o chamado **GREENVERSIY CORE**. Este inclui dimensões de

resultados de aprendizagem em conhecimento, habilidades e atitudes, além de uma descrição integrada de uma rubrica de avaliação de três níveis.

1.2 Metodologia

O **GREENIVERSITY CORE** resultou de um processo de construção e validação coletiva de conhecimento, desenvolvido a partir de um **projeto de investigação de método misto**. Esta abordagem iterativa e participativa permitiu o aperfeiçoamento progressivo da estrutura e o estabelecimento de um entendimento comum das competências de sustentabilidade no ensino superior. Para tal, o consórcio GREENIVERSITY envolveu uma rede diversificada de cerca de **20 especialistas e partes interessadas**, representando o meio académico, instituições de investigação, educadores, decisores políticos e organizações não governamentais de toda a Europa. As suas perspetivas e contributos foram recolhidos através de várias **sessões** de consulta, a fim de garantir a robustez conceptual, a inclusividade e a relevância prática do quadro. O processo de desenvolvimento decorreu em várias fases-chave:

- Começou com uma **fase de definição do âmbito**, que incluiu uma extensa pesquisa documental e análise da literatura para identificar modelos, teorias e boas práticas existentes na educação para a sustentabilidade, e na aprendizagem baseada em competências. Este trabalho deu origem ao relatório **«Casos de utilização para incluir competências de sustentabilidade no ensino superior»** (Echegoyen-Sanz et al, 2025), no qual foram propostas orientações e necessidades.
- Seguiu-se uma **consulta pela perspetiva da procura, envolvendo partes interessadas da chamada Triple-Bottom-Line**, ou seja, especialistas nas esferas social, económica e ambiental, com foco nas competências verdes exigidas pelas práticas de contratação ecológicas. Este processo resultou no relatório **“Competências de sustentabilidade para cidadãos: demandas das esferas ambiental, económica e social”** (Gil et al, 2025), onde se revelou relevante uma ligação entre as competências exigidas e os programas educativos para fomentar a liderança sustentável e a resolução interdisciplinar de problemas.
- Posteriormente, workshops virtuais iterativos e reuniões focadas na compreensão aprofundada do GreenComp, bem como nas necessidades de implementação e adaptação ao Ensino Superior, permitiram elaborar a **proposta inicial** das áreas e componentes de competência, estruturada como uma versão preliminar do GREENIVERSITY CORE.
- Em seguida, **workshops colaborativos** reuniram especialistas em educação para a sustentabilidade e aprendizagem ao longo da vida para rever, debater e refinar esse rascunho preliminar. Cada competência foi detalhada por meio de afirmações que descreviam os **conhecimentos, aptidões e atitudes** necessários (**KSA sigla em inglês pra Knowledge, Skills, and Attitudes**, que em **ciências da educação e recursos humanos, designa os atributos essenciais para o desempenho de funções ou a demonstração de competências**), o que serviu para esclarecer o seu âmbito e facilitar a sua aplicação na elaboração e avaliação curricular.
- **Revisões sucessivas** do quadro integraram **contributos** e validação contínuos das partes interessadas, garantindo que o modelo resultante fosse **conceptualmente sólido e operacionalmente viável** em diferentes áreas do conhecimento, trabalhando arduamente na etimologia.
- Com base nesta premissa, a equipa GREENIVERSITY desenvolveu uma **grelha de avaliação de três níveis** para orientar a avaliação de cada dimensão KSA. Estas grelhas de avaliação descrevem níveis progressivos de domínio, que vão desde a consciência básica até à integração proficiente e avançada, fornecendo descritores concretos para ajudar os educadores a avaliar o

desempenho dos alunos de forma consistente. Concebidas como ferramentas práticas, as grelhas visam simplificar a adoção da estrutura, permitindo aos educadores incorporar facilmente as competências de sustentabilidade na concepção dos cursos, nas estratégias de avaliação e nos processos de qualidade institucional.

- Por fim, a estrutura foi sujeita a um processo contínuo de aperfeiçoamento, através de atividades regulares de recolha de contributos e validação com instituições parceiras e especialistas externos. Esse processo ajudou a garantir que a estrutura final GREENVERITY CORE fosse conceptualmente sólida e operacionalmente viável, oferecendo às universidades um modelo coerente, adaptável e fácil de usar para incorporar competências de sustentabilidade em todas as disciplinas e promover o pensamento sistémico para um futuro sustentável.

1.3 Público-alvo e utilizações potenciais

O GREENVERITY CORE é oferecido a **todo o sistema de ensino superior** e, portanto, diferentes agentes do processo de ensino-aprendizagem são diretamente visados:

- **Docentes Universitários e Equipa Pedagógica:** Os educadores são os principais intervenientes na integração das competências de sustentabilidade nos processos de ensino e aprendizagem. O Quadro GREENVERITY fornece-lhes **orientações claras, resultados de aprendizagem estruturados e rubricas práticas** que facilitam a integração da sustentabilidade em diversas disciplinas. Ao utilizar este modelo, os educadores podem conceber **cursos orientados para competências**, alinhados com as normas europeias de sustentabilidade, mantendo a flexibilidade nos seus campos académicos.
- **Responsáveis pelo desenho curricular e coordenadores de curso:** o quadro serve como uma **ferramenta estratégica** para incorporar competências de sustentabilidade em toda a estrutura dos graus académicos. Oferece um **modelo padronizado, mas adaptável**, para alinhar os resultados de aprendizagem ao nível do programa com os objetivos de sustentabilidade, garantindo coerência e transparência na concepção educativa. A inclusão de competências e grelhas de avaliação mensuráveis facilita **os processos de mapeamento, revisão e acreditação do currículo**. Além disso, permite criar percursos de aprendizagem equilibrados, onde a sustentabilidade é **transversal aos cursos e disciplinas**, perfil global da instituição nesta área a conformidade com as prioridades educativas europeias.
- **Instituições de Ensino Superior (IES) e Agências de Garantia da Qualidade:** Ao nível institucional, o GREENVERITY oferece um **quadro de referência para a política e governação** na educação para a sustentabilidade. As universidades e as agências de garantia da qualidade podem assim utilizá-lo para desenvolver **normas de avaliação e modelos de acreditação** que reconheçam as competências de sustentabilidade como resultados de aprendizagem essenciais. A implementação do GREENVERITY CORE promove a coerência institucional, assegurando que a sustentabilidade seja sistematicamente integrada no ensino, na investigação e na estratégia. Adicionalmente, reforça a capacidade das universidades para **demonstrar responsabilidade e liderança** no avanço da educação neste domínio.
- **Decisores políticos e autoridades educativas:** Para os decisores políticos e as autoridades educativas, o Quadro GREENVERITY oferece uma **estrutura coerente para alinhar as políticas de ensino superior** com as agendas europeias de sustentabilidade. Fornece um modelo baseado em evidências que pode informar **as estratégias nacionais e regionais** sobre o desenvolvimento curricular, a acreditação e a aprendizagem ao longo da vida. Ao apoiar a harmonização e a equivalência entre instituições, o quadro contribui para a construção **de uma visão europeia**

comum para a educação para a sustentabilidade. Os decisores políticos beneficiam de uma referência prática que faz a ponte entre **as intenções políticas e a implementação pedagógica**, garantindo que as competências de sustentabilidade se tornem parte integrante dos sistemas educativos.

- **Estudantes e Formandos:** Os estudantes estão no centro da abordagem GREENIVERSITY, uma vez que a estrutura os capacita a adquirir **competências transversais** que melhoram tanto o desenvolvimento pessoal como a empregabilidade. Ao aprenderem a pensar sistematicamente sobre sustentabilidade, os estudantes adquirem o **conhecimento, as competências e as atitudes** necessárias para agir de forma responsável e inovadora nas suas vidas profissionais e cívicas. As **grelhas de avaliação** esclarecem as expectativas e ajudam os estudantes a acompanhar o seu próprio progresso em direção a níveis mais elevados de competência. Esta transparência promove **a motivação, a autorreflexão e a agência**, permitindo que os aprendizes se tornem **contribuintes ativos para a transformação sustentável** nas suas comunidades e locais de trabalho.
- **Empregadores e parceiros industriais:** Os empregadores procuram cada vez mais graduados equipados com competências orientadas para a sustentabilidade e capacidades de pensamento sistémico. A GREENIVERSITY fornece uma **linguagem comum e um ponto de referência** para identificar e valorizar estas competências no recrutamento ecológico e no desenvolvimento da força de trabalho. Ajuda os empregadores a compreender como as universidades preparam os graduados para enfrentar desafios complexos de sustentabilidade em contextos do mundo real. Ao alinhar a educação e com as necessidades do mercado de trabalho, a estrutura apoia **a inovação, as práticas empresariais responsáveis e as transições ecológicas**.
- **Organizações não governamentais (ONG) e organizações da sociedade civil:** As ONG e as organizações da sociedade civil desempenham um papel vital no promover da consciencialização, defesa e envolvimento da comunidade em matéria de sustentabilidade. A estrutura GREENIVERSITY oferece-lhes um referencial **educativo estruturado** para colaborar eficazmente com as universidades na cocriação de iniciativas de aprendizagem e atividades de divulgação. Ao alinhar as suas ações com um modelo de competências reconhecido, as ONG podem **umentar o impacto e a credibilidade** dos seus programas educativos e de formação. O foco da estrutura no pensamento sistémico e nas competências transversais permite às ONG **ligar o conhecimento académico à transformação social**, promovendo parcerias que fazem a ponte entre a educação formal e não formal. Em última análise, a GREENIVERSITY ajuda os atores da sociedade civil a **capacitar as comunidades para se envolverem de forma crítica e construtiva na transição para a sustentabilidade**.

1.4 Estrutura do relatório

Este relatório está estruturado para orientar o leitor desde os amplos fundamentos conceptuais da educação para a sustentabilidade até à aplicação prática da **Estrutura GREENIVERSITY CORE**, que representa o resultado central deste relatório. A sua organização segue uma sequência coerente de secções que constrói gradualmente a compreensão o, desde a teoria e o enquadramento até à implementação e reflexão. A secção inicial fornece uma **visão geral da Educação para a Sustentabilidade**, posicionando-a no contexto mais amplo dos desafios ambientais e sociais globais. Discute a sustentabilidade como uma **questão sistémica e interligada**, enfatizando a necessidade de abordagens de aprendizagem transformadoras, capazes de abordar fenómenos complexos e interdependentes, como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade e a desigualdade social. Esta secção estabelece a base teórica sobre a qual o resto do relatório é construído, alinhando a missão educativa com os princípios do pensamento sistémico e da educação transformadora.

A secção seguinte traça a **evolução do pensamento sistémico para o Quadro GreenComp**, que serve de referência europeia para as competências de sustentabilidade. Descreve a estrutura, os objetivos e os fundamentos metodológicos do GreenComp, destacando o seu papel na definição das políticas e práticas educativas em toda a Europa. Esta discussão fornece os antecedentes necessários para compreender como o GREENVERSIY se baseia e amplia os fundamentos do GreenComp, adaptando-os às necessidades e contextos específicos do ensino superior.

No centro do relatório encontra-se o **Quadro GREENVERSIY CORE**, que constitui a sua principal contribuição. Esta estrutura traduz as competências globais do GreenComp num conjunto de **capacidades transversais de sustentabilidade** adaptadas ao ensino universitário. Cada competência é sistematicamente **taxonomizada em três dimensões**, designadamente **conhecimentos**, aptidões e **atitudes (KSA)**, que em conjunto fornecem uma representação abrangente do que significa ter proficiência em sustentabilidade. Para facilitar a implementação e a avaliação, cada componente KSA é acompanhado por uma **matriz de avaliação de três níveis** que descreve os estágios progressivos de domínio, permitindo aos educadores avaliar os resultados da aprendizagem com clareza e consistência.

A secção seguinte fornece **orientações práticas para a implementação**, acompanhadas de exemplos para apoiar os educadores na integração das competências GREENVERSIY nas estruturas académicas existentes.

Por fim, o relatório conclui com uma secção de **considerações finais** que sintetiza as principais ideias e refletem sobre as implicações mais amplas do Quadro GREENVERSIY. Esta discussão de encerramento sublinha a importância de integrar competências sistémicas de sustentabilidade no ensino superior como um passo estratégico para formar universidades capazes de liderar esta transição.

2 Educação para a sustentabilidade

O ensino superior desempenha um papel central na formação do futuro, preparando profissionais que não só se destacam nas suas próprias áreas, mas também agem de forma responsável num sistema planetário cada vez mais frágil. Introduzir a sustentabilidade e o pensamento ecológico nas universidades é essencial para garantir que os graduados possuam os conhecimentos, as competências e a mentalidade necessários para enfrentar os desafios interligados da degradação ambiental, da desigualdade social e da transformação económica. As universidades de hoje devem tornar-se incubadoras das competências e valores que os profissionais de amanhã precisarão para construir um futuro resiliente e sustentável, como cidadãos responsáveis.

A educação para a sustentabilidade promove a literacia ecológica e aumenta a consciencialização sobre a interdependência da humanidade com os sistemas naturais. Ela muda a perspetiva dos estudantes, passando de conhecimentos técnicos isolados para uma compreensão sistémica das interações entre ambiente, economia e sociedade. Esta abordagem é essencial para profissionais responsáveis por gerir as transições de sustentabilidade em diversos setores, ajudando a colmatar as lacunas entre o conhecimento e a ação (Sterling, 2011).

O conceito de **desenvolvimento sustentável** surgiu desta necessidade crítica de enfrentar desafios globais persistentes em áreas vitais para a sociedade moderna, como a saúde, o ambiente, a educação, a paz, a pobreza, a igualdade e o bem-estar geral. Por conseguinte, as Nações Unidas começaram a promover **a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD)**, reconhecendo que o ensino é o principal meio para os cidadãos para que os cidadãos adquiram os **conhecimentos, competências e valores** necessários para contribuir para um futuro justo, ecologicamente sólido e socioeconomicamente viável (Nações Unidas, 1992).

Seguidamente, a **UNESCO** realizou uma Conferência Internacional sobre Educação para um Futuro Sustentável na Grécia, em 1997. Esta conferência salientou que **o progresso alcançado em matéria de**

sustentabilidade, cinco anos após a conferência do Rio de Janeiro, **continuava a ser insuficiente** e reafirmou o papel crucial da EDS. Nessa linha, a reunião salientou a necessidade urgente de desenvolver a EDS para alcançar resultados tangíveis. Além disso, a conferência afirmou que **uma educação adequada** e a consciencialização pública constituem os **pilares** para alcançar a sustentabilidade, enfatizando a importância de as apoiar com políticas legislativas, económicas e tecnológicas. Estabeleceu também, pela primeira vez, que a EDS não deve ser tratada ou ensinada como uma disciplina isolada do currículo: em vez disso, deve ser vista como um conjunto de valores e conhecimentos que requerem uma **abordagem holística e interdisciplinar, integrada em todos os níveis da educação formal e não formal**, tanto a nível nacional como local (UNESCO, 1997).

Em resposta ao agravamento da crise global de sustentabilidade, a Assembleia Geral da ONU recordou os acordos de 1992 e adotou a Resolução 57/254 em 2002, que estabeleceu formalmente a **Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014)**. Na sequência desta resolução, os governos internacionais foram instados a elaborar planos de ação para incorporar a EDS em todas as áreas dos seus respetivos sistemas educativos, estabelecendo o prazo de 2005, que marcou o início do Decénio. A partir desse momento, foi estabelecido como objetivo de desenvolvimento internacional que, até 2015, a EDS fosse promovida, melhorada e integrada nos planos de ação nacionais, sendo também implementadas estratégias adequadas para o desenvolvimento sustentável e a educação para a cidadania em todos os níveis de ensino (Nações Unidas, 2003).

Embora a Década tenha chegado ao fim, a necessidade cada vez mais urgente de as organizações internacionais enfrentarem as crescentes crises globais de sustentabilidade exigiu a adoção de novas medidas imediatas. Em 2015, um pouco depois, a cimeira da ONU adotou em Nova Iorque um novo plano de ação com o objetivo de garantir a prosperidade da humanidade e do planeta. Tal ação resultou no desenvolvimento da Agenda 2030, que inclui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas (Nações Unidas, 2015). Estes objetivos visam abordar um conjunto de questões globais fundamentais e alcançar o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: economia, sociedade e meio ambiente. Para cumprir estes propósitos e metas, foi estabelecido um novo período de transformação de quinze anos, de 2016 a 2030. Entre as metas definidas, e focadas na EDS, salienta-se a **Meta 4.7** do Objetivo 4 (Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos) que visa garantir que, até 2030, todos os alunos globalmente adquiram os conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento sustentável (Nações Unidas, 2015).

Embora a importância de incorporar a EDS nos sistemas educativos já tivesse sido enfatizada na cimeira de Nova Iorque, a Conferência da UNESCO em Berlim, realizada virtualmente em 2021, resultou na **Declaração de Berlim sobre EDS**. Esta declaração exorta os governos a transformarem os sistemas educativos para que a EDS seja integrada não só em todo o currículo, mas também como **componente central da aprendizagem**. Além disso, ela enfatiza a importância da educação ambiental nas escolas, com foco particular na expansão da integração de questões relacionadas às mudanças climáticas e à biodiversidade. Esse apelo reafirma o papel crucial da educação, e da EDS em particular, na conquista de um futuro promissor, justo e sustentável (UNESCO, 2021).

2.1 Compreender a sustentabilidade como um desafio sistémico

A sustentabilidade deixou de ser uma preocupação temática confinada à política ambiental; é um **desafio sistémico** que permeia todas as dimensões da atividade humana. A complexidade das questões globais contemporâneas (alterações climáticas, perda de biodiversidade, desigualdade e esgotamento de recursos) revela que estes problemas são profundamente interdependentes e não podem ser abordados eficazmente através de intervenções isoladas, mas requerem uma **compreensão holística dos sistemas**, das suas interligações e dos ciclos de retroalimentação.

A noção de sustentabilidade como um desafio sistémico assenta nos fundamentos teóricos da **Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD)**, que promove uma abordagem integrativa da aprendizagem que interliga as dimensões ecológica, social e económica. A EDS incentiva os alunos a reconhecerem que a sustentabilidade não se resume apenas à proteção ambiental, mas à transformação das **relações entre as pessoas, as sociedades e o planeta**. Nesse âmbito ela apoia o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico, o pensamento antecipatório e a resolução colaborativa de problemas, competências que permitem aos indivíduos perceber a complexidade das questões de sustentabilidade e agir de forma responsável dentro dessa complexidade (Thoriq e Mahmudah, 2023).

Em termos educacionais, esta perspetiva exige que as universidades e instituições de ensino ultrapassem os silos disciplinares para abraçar **a aprendizagem interdisciplinar e transdisciplinar**. Os estudantes devem ser orientados para perceber como o conhecimento de diferentes domínios contribui para a compreensão e resolução dos desafios da sustentabilidade. Neste sentido, o pensamento sistémico torna-se tanto uma ferramenta cognitiva como uma responsabilidade cívica, capacitando os alunos a navegar pela complexidade, antecipar consequências indesejadas e conceber caminhos sustentáveis para o futuro.

Reconhecer a sustentabilidade como um desafio sistémico reformula, portanto, o próprio propósito da educação. Tal facto exige, uma mudança da transmissão de conhecimento para **a aprendizagem transformadora**, na qual os indivíduos são capacitados não apenas para compreender os sistemas, mas também para **participar ativamente na sua transformação** rumo à sustentabilidade.

A educação para a sustentabilidade é frequentemente associada à aprendizagem transformadora. Este tipo de aprendizagem, que surgiu na década de 1960, visa mudar profundamente as perspetivas, crenças e comportamentos do indivíduo, incentivando a reflexão e o questionamento sobre o ambiente e o seu papel no mesmo. O conceito está intrinsecamente interligado com a sustentabilidade em todos os níveis, reconhecendo a inter-relação dos aspetos ambientais, sociais, culturais e económicos em todo o currículo. Esta aprendizagem tem o potencial de, através da aquisição de competências de sustentabilidade, se tornar um catalisador de mudança para jovens e adultos. As universidades são chamadas a transformar as suas práticas de ensino, investigação e operações para incorporar princípios de sustentabilidade, não apenas na ciência ambiental, mas em todas as suas faculdades (Abo-Khalil, 2024). A integração da sustentabilidade nos currículos do ensino superior alinha-se com a promoção da cidadania responsável e a resposta às crises planetárias urgentes (Munif, 2024).

A educação para a sustentabilidade passou por uma evolução significativa nas últimas décadas, refletindo mudanças na consciência global, nos quadros políticos e nas prioridades educativas. Inicialmente, o foco era predominantemente na «educação para a sustentabilidade ambiental», que emergiu como resposta às crescentes preocupações com a degradação do ambiente, a poluição e a necessidade urgente de conservar os recursos naturais. Esta fase inicial enfatizou a transmissão de conhecimentos sobre os sistemas ecológicos, a sensibilização para os problemas ambientais e o incentivo a comportamentos individuais que reduzissem os danos ao planeta. O objetivo centrava-se principalmente na conservação e na promoção de atitudes responsáveis em relação à natureza.

No entanto, à medida que a compreensão dos desafios globais se aprofundou, tornou-se claro que as questões ambientais estavam profundamente interligadas com as dimensões económicas e sociais. Esta constatação impulsionou uma transição para uma educação alinhada com os **«Objetivos de Desenvolvimento Sustentável» (ODS)**, adotados pelas Nações Unidas em 2015 (UNESCO, 2020). Os ODS expandiram o escopo da educação para a sustentabilidade, integrando temas como redução da pobreza, justiça social, desenvolvimento económico, saúde e igualdade, juntamente com a proteção ambiental. A educação tornou-se uma ferramenta transformadora que visava não apenas a consciencialização, mas também a capacitação dos alunos para que contribuíssem para uma visão holística do desenvolvimento sustentável, integrando múltiplos objetivos interligados. Essa mudança também reconheceu a importância de cultivar habilidades, valores e pensamento crítico necessários para o envolvimento participativo na abordagem de desafios complexos e sistémicos.

Mais recentemente, o **surgimento de quadros como a GreenComp** (Bianchi et al, 2022) assinala um avanço no aperfeiçoamento e operacionalização da educação para a sustentabilidade. Em suma, a GreenComp traduz objetivos amplos de sustentabilidade em competências concretas e mensuráveis, categorizadas em conhecimentos, aptidões e atitudes. Responde à crescente procura por uma educação transdisciplinar e acionável que prepare os alunos para enfrentar as complexidades dos desafios da sustentabilidade com agência e pensamento sistémico. Esta evolução reflete o reconhecimento do setor da educação da necessidade de estruturas padronizadas, mas adaptáveis, que integrem competências de sustentabilidade em todas as disciplinas e currículos, facilitando a coerência, a garantia de qualidade e os processos de acreditação. A estrutura GreenComp representa, assim, o culminar de esforços anteriores, sustentando a educação com metodologias robustas que equilibram teoria, prática e ética.

2.2 A Estrutura GreenComp

A definição prática adotada neste relatório é: **«Sustentabilidade significa dar prioridade às necessidades de todas as formas de vida e do planeta, garantindo que a atividade humana não exceda os limites planetários»**. Esses **limites planetários** referem-se aos nove processos do sistema terrestre: alterações climáticas, integridade da biosfera, alterações no sistema terrestre, uso de água doce, fluxos biogeoquímicos (ciclos do azoto e do fósforo), acidificação dos oceanos, destruição da camada de ozono estratosférico, carga de aerossóis atmosféricos e introdução de novas entidades, como a poluição química. Por serem afetados negativamente pelas atividades humanas, impulsionadas sobretudo pelo uso de combustíveis fósseis, estes limites devem ser monitorizados. Assim ao **integrar nos currículos o conhecimento destes limites e as competências necessárias para reconhecer desafios e implementar soluções**, estudantes e cidadãos podem desenvolver uma compreensão clara dos limites dentro dos quais a humanidade deve operar para manter a estabilidade da Terra. Este conhecimento promove a consciencialização e a responsabilidade, capacitando ações que reduzam, mitiguem ou revertam o impacto humano nestes processos críticos do sistema terrestre. Além disso, a educação para a sustentabilidade incentiva o pensamento sistémico, ajudando os alunos a reconhecer a interligação dos desafios ambientais e a importância de adotar estilos de vida e políticas sustentáveis. Através de uma educação informada, as sociedades podem impulsionar as transformações necessárias para respeitar estes limites, garantindo um futuro mais seguro e resiliente para o planeta e todos os seus habitantes. Isto ressalta o papel da educação como uma ferramenta fundamental nos esforços de sustentabilidade, apoiando a humanidade a viver dentro dos limites planetários e promover o equilíbrio ecológico a longo prazo.

Desde o início dos anos 2000, vários países europeus mudaram os seus sistemas de educação e formação para uma abordagem baseada em competências. Embora exista um consenso generalizado entre os especialistas sobre as competências necessárias para a sustentabilidade, a sua adoção continua a depender em grande parte de cada instituição. O **GreenComp**, ou seja, o quadro europeu de competências em sustentabilidade lançado pelo Conselho Conjunto de Investigação da Comissão Europeia (Bianchi et al, 2022), aborda esta questão mapeando **a sustentabilidade como uma competência relevante para todas as idades** e convida as instituições a adaptá-la a todos os níveis de educação. Define-se esta competência de sustentabilidade como a capacitação dos alunos **«para incorporar valores de sustentabilidade e abraçar sistemas complexos, a fim de tomar ou solicitar ações que restaurem e mantenham a saúde do ecossistema e promovam a justiça, gerando visões para um futuro sustentável»**. O GreenComp envolve o desenvolvimento **de conhecimentos, competências e atitudes (KSA)** para que os alunos possam pensar, planear e agir com a sustentabilidade em mente em todas as esferas da vida (pessoal e coletiva, formal, não formal e informal), em todos os níveis de ensino.

No GreenComp, a **o conjunto de competências em sustentabilidade** é composta por **quatro áreas de competência inter-relacionadas**, que abrangem coletivamente 12 competências específicas. As 12 competências são igualmente importantes, interligadas e devem ser tratadas como partes de um todo. Em resumo, essas áreas são:

1. Incorporar valores de sustentabilidade: esta área de competência incentiva os alunos a refletir e questionar os seus valores pessoais e visões de mundo em relação à insustentabilidade, ao mesmo tempo que defende a equidade e a justiça entre gerações e apoia a visão de que os seres humanos fazem parte da natureza. Esta área inclui três competências específicas: **Valorizar a sustentabilidade** (1.1) significa refletir sobre os valores pessoais, identificando e explicando as variações entre os sujeitos e ao longo do tempo, bem como avaliar criticamente como se alinham com os princípios de sustentabilidade. **Apoiar a equidade** (1.2) é a competência de promover a justiça para as gerações atuais e futuras, de acordo com este princípio, aprendendo com as gerações anteriores para a sustentabilidade. Por último, **promover a natureza** (1.3) requer reconhecer que os seres humanos fazem parte desta, respeitando as necessidades e os direitos de outras espécies e do próprio ambiente, para restaurar e regenerar ecossistemas saudáveis e resilientes.

2. Abraçar a complexidade na sustentabilidade: Esta área centra-se em capacitar os alunos com pensamento sistémico e crítico. Envolve analisar sistemas, identificando interligações e retroação, e enquadrar desafios como problemas de sustentabilidade para compreender a escala de uma situação e identificar todos os envolvidos. Esta área inclui três competências. **O pensamento sistémico** (2.1) é definido como abordar um problema de sustentabilidade de todos os ângulos, considerando o tempo, o espaço e o contexto para compreender como os elementos interagem dentro e entre sistemas. **O pensamento crítico** (2.2) é a capacidade de avaliar informações e argumentos, identificar suposições, desafiar o status quo e refletir sobre como as diversas origens pessoais, sociais e culturais influenciam o pensamento e as conclusões. **A formulação de problemas** (2.3) envolve formular desafios atuais ou potenciais como um problema de sustentabilidade (em termos de dificuldade, pessoas envolvidas, tempo e âmbito geográfico), para que possam ser identificadas abordagens adequadas para antecipar, prevenir, mitigar ou adaptar-se aos problemas existentes.

3. Visualizar futuros sustentáveis: O objetivo desta área de competência é permitir que os alunos visualizem cenários futuros alternativos e identifiquem as ações necessárias para alcançar um futuro sustentável. Enfatiza a aquisição **de adaptabilidade** para lidar com a incerteza e compromissos, enquanto concessões necessárias, e a utilização de abordagens criativas e transdisciplinares. Esta área inclui três competências. **A literacia do futuro** (3.1) é a capacidade de conceber visões sustentáveis diferentes, imaginando e desenvolvendo cenários alternativos e identificando os passos necessários para alcançar um futuro sustentável desejável. **A adaptabilidade** (3.2) significa gerir transições e desafios em situações complexas de sustentabilidade e tomar decisões relacionadas com o futuro, apesar da incerteza, ambiguidade e risco. **O pensamento exploratório** (3.3) requer a adoção de uma forma relacional de pensar, explorando e ligando diferentes disciplinas, usando a criatividade e a experimentação com ideias ou métodos inovadores.

4. Agir pela sustentabilidade: esta última área incentiva os alunos a agir tanto a nível individual como coletivo para moldar um futuro sustentável. Além disso, encoraja-os exigir ações por parte dos responsáveis por promover a mudança. Com efeito, as transformações sistémicas requerem mudanças culturais, sociais e comportamentais, a par de reformas institucionais. **Em concreto**, esta área inclui três competências, a saber: **A agência política** (4.1) é aptidão de navegar no sistema **governamental**, apurar a responsabilidade e a prestação de contas por comportamentos insustentáveis e exigir medidas eficazes para a sustentabilidade. **A ação coletiva** (4.2) é simplesmente definida como agir em prol da mudança em colaboração com outros. **A iniciativa individual** (4.3) envolve identificar o próprio potencial para a sustentabilidade e contribuir ativamente para melhorar as perspetivas da comunidade e do planeta.

Ao integrar estas competências na educação, a GreenComp compromete-se a cultivar cidadãos conscientes e qualificados, capazes de contribuir eficazmente para a redução dos impactos humanos no espaço operacional seguro definido pelos limites planetários.

3 O GREENVERSIY CORE

Como previamente introduzido, o **Projeto GREENVERSIY** é uma **Parceria de Cooperação Erasmus+ no Ensino Superior** (KA220-HED) focada na integração completa das competências de sustentabilidade nos programas universitários, utilizando ferramentas pedagógicas inovadoras, quadros estratégicos e colaboração institucional.

O GREENVERSIY baseia a sua abordagem no quadro GreenComp para orientar as suas atividades e objetivos no sistema de ensino superior. GREENVERSIY traduz políticas e quadros em estratégias práticas para a conceção de cursos, desenvolvimento curricular e acreditação institucional. Desta forma, este quadro de competências aspira contribuir para uma mudança duradoura na estrutura e cultura das instituições de ensino superior em toda a Europa, equipando os futuros líderes para promover a sustentabilidade de forma abrangente e eficaz na sociedade.

O desenvolvimento deste quadro foi baseado num vasto conhecimento e estudos prévios realizados pelos parceiros do projeto. Integra notavelmente uma análise detalhada das necessidades, tanto **da procura**, representada por partes interessadas alinhadas com a Tripla Vertente, como **da oferta**, constituída por universidades que oferecem educação para a sustentabilidade. Esta abordagem colaborativa garante que o quadro esteja fundamentado em requisitos do mundo real, ao mesmo tempo que aborda as disposições educativas. Cria, assim, uma base equilibrada e abrangente para o avanço das competências de sustentabilidade no ensino superior, alicerçada, nomeadamente nas seguintes análises:

- **A análise das práticas de contratação “verde”** (Gil et al, 2025), que demonstrou que integrar **aptidões** da Tripla Vertente assegura que estudantes, profissionais e cidadãos adquiram **um conjunto abrangente de competências essenciais para impulsionar transformações significativas de sustentabilidade, tanto a nível local como global**. Se os graduados estiverem equipados com um leque amplo de competências cognitivas, interpessoais e práticas, por exemplo, desde o pensamento sistémico e literacia digital até à responsabilidade ética, isto prepara-os para uma liderança adaptável e focada no futuro. A incorporação destas competências em todos os currículos aumenta não apenas a preparação profissional, mas também capacita os indivíduos a contribuir efetivamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio de ações informadas e responsáveis.
- **Uma Análise de casos de uso no ensino superior, focada em programas de educação para a sustentabilidade** (Echegoyen-Sanz et al, 2025), que enfatizou a necessidade de uma estratégia abrangente que transforme todas as principais partes interessadas, desde o corpo docente, a administração ou os alunos, de uma conformidade passiva para propriedade ativa e envolvimento sistémico. **Destaca-se assim a necessidade crítica de instruções, modelos e recursos específicos para orientar os educadores na implementação eficaz das competências de sustentabilidade.** Estas ferramentas práticas precisam incluir uma estrutura organizada, adaptada aos contextos do ensino superior, objetivos de aprendizagem claros e alinhados com a estrutura GreenComp, bem como modelos de currículo personalizáveis. Neste sentido, **o presente GREENVERSIY CORE: The Framework of Competences for Higher Education** (GREENVERSIY CORE: A Estrutura de Competências para o Ensino Superior), pode abrir caminho a uma proposta de resposta completa.

Como resultado, o presente **GREENVERSIY CORE: Quadro de competências de sustentabilidade no Ensino Superior** resultou de um rigoroso processo de revisão e diálogo entre um grupo diversificado de especialistas, fundamentado em análises de necessidades anteriores. O seu desenvolvimento está enraizado numa análise cuidadosa da terminologia, e na construção de consensos, alcançados através de grupos de trabalho estruturados e processos de tomada de decisão inclusivos. Adicionalmente, o esforço colaborativo garante que o quadro CORE se baseia num entendimento comum e num acordo coletivo,

refletindo diversas perspectivas e conhecimentos especializados. Este envolvimento iterativo garante a robustez do quadro e a sua adaptabilidade para enfrentar desafios complexos de sustentabilidade.

Nas páginas seguintes, **cada área de competência é organizada em competências específicas, que são por sua vez divididas nos componentes de objetivos de conhecimento, aptidões e atitudes, juntamente com uma proposta de grelhas de avaliação para níveis baixo, médio e elevado de desempenho nas competências mencionadas**

3.1 Área 1: Incorporar valores de sustentabilidade

Competência ecológica	1.1 Valorizar a sustentabilidade
Definição geral	Refletir sobre os valores pessoais; identificar e explicar como estes variam entre as pessoas e ao longo do tempo, avaliando criticamente o seu alinhamento com os valores da sustentabilidade.
Objetivo do conhecimento	Compreender que a sustentabilidade é moldada por sistemas de valores diversos e, por vezes, contraditórios, e ser capaz de descrever como as visões do mundo (tais como antropocêntrica, tecnocêntrica e ecocêntrica), fatores culturais, geracionais e socioeconómicos influenciam as perceções e decisões de sustentabilidade, reconhecendo que o envolvimento inclusivo em todos os sistemas de valores é essencial.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra compreensão limitada ou fragmentada; pode identificar uma ou duas influências (por exemplo, uma visão de mundo ou um fator cultural) sem as relacionar com a sustentabilidade de forma significativa.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra uma compreensão clara de que a sustentabilidade é baseada em valores e influenciada por diferentes visões de mundo e contextos socioculturais; pode fornecer explicações e exemplos básicos.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra uma compreensão profunda e integrada de como múltiplas visões de mundo (por exemplo, antropocêntrica, tecnocêntrica, ecocêntrica), origens culturais, gerações e posições socioeconómicas moldam as perspectivas de sustentabilidade; fornece exemplos e conexões perspicazes.
Objetivo de competências	Demonstrar a capacidade de avaliar criticamente, comparar e deliberar sobre diferentes valores e princípios de sustentabilidade, integrando-os em decisões e ações pessoais e coletivas, reconhecendo os impactos ambientais e as diversas perspectivas. Implica, ainda, importância de cooperar entre diferentes visões de mundo, em vez de confiar apenas nos próprios valores.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra capacidade limitada para identificar ou analisar valores de sustentabilidade. Pode reconhecer superficialmente o impacto ambiental, mas tem dificuldade em avaliar valores ou integrá-los na tomada de decisões ou ações. Considera pouca ou nenhuma perspectiva alternativa.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de identificar e comparar valores e princípios de sustentabilidade de forma clara e estruturada. Reconhece os impactos ambientais e demonstra capacidade de refletir sobre ações e decisões pessoais. Considera múltiplas perspectivas com alguma profundidade.
Rubrica: frase para o nível 2	Avalia, compara e delibera de forma consistente e crítica sobre valores de sustentabilidade em diversos contextos (por exemplo, ações, políticas, argumentos). Integra estes valores em decisões e ações bem justificadas. Demonstra forte consciência dos impactos ambientais e capacidade de se envolver com perspectivas diversas e conflitantes de forma construtiva.
Objetivo da atitude	Demonstrar abertura para refletir criticamente sobre valores pessoais, respeitar perspectivas culturais diversas e adotar uma atitude reflexiva e inclusiva baseada em princípios de sustentabilidade.

Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra abertura limitada para refletir sobre os seus próprios valores e as suas implicações em termos de sustentabilidade; o envolvimento com perspetivas diversas é superficial ou reticente.
Rubrica: frase para o nível 1	Reflete sobre valores pessoais com abertura razoável e demonstra respeito por diversas perspetivas culturais; demonstra vontade de agir de acordo com os princípios da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 2	Analisa ativa e cuidadosamente os seus próprios valores e o seu impacto na sustentabilidade; abraça e valoriza a diversidade cultural de forma crítica e inclusiva; adota consistentemente uma atitude reflexiva, aberta e <u>centrada na sustentabilidade</u> nas suas decisões e ações.

Competência ecológica	1.2 Apoiar a equidade
Definição geral	Apoiar a equidade e a justiça para as gerações atuais e futuras, e aprender com as anteriores para a sustentabilidade
Objetivo de conhecimento	Compreender que a justiça ambiental e a equidade abrangem tanto as gerações futuras como as entidades não humanas, reconhecendo os princípios éticos e as desigualdades sociais que se interligam com a responsabilidade intergeracional na proteção da natureza e na promoção da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra uma consciência básica de alguns dos conceitos fundamentais, sendo capaz de recordar alguns termos, mas com uma compreensão limitada das ligações entre eles.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra uma compreensão crescente da interligação dos conceitos, identificando algumas relações entre justiça ambiental, gerações futuras, entidades não humanas, princípios éticos e desigualdades sociais no contexto da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra uma compreensão abrangente de como a justiça ambiental e a equidade se estendem às gerações futuras e às entidades não humanas, articulando os princípios éticos subjacentes e a influência das desigualdades sociais e compreendendo o papel crucial da responsabilidade intergeracional na promoção da sustentabilidade.
Objetivo do conhecimento	Ser capaz de aplicar princípios de equidade, justiça e inclusão, ao envolver as partes interessadas relevantes nos esforços de sustentabilidade, gerir recursos de forma sustentável, preservar o ambiente, promover o diálogo intercultural e construir consenso para benefício das gerações presentes e futuras.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra envolvimento limitado ou inexistente com as partes interessadas relevantes em discussões ou iniciativas de sustentabilidade, revelando dificuldade em articular de que forma os princípios de equidade, justiça e inclusão se relacionam com a preservação ambiental, a gestão de recursos ou o diálogo intercultural.
Rubrica: frase para o nível 1	Aplica os princípios de equidade, justiça e inclusão em alguns contextos, demonstrando compreender a sua importância na preservação ambiental, gestão de recursos e diálogo intercultural; contribui para discussões e propõe ações considerando diversas perspetivas.
Rubrica: frase para o nível 2	Integra consistentemente os princípios de equidade, justiça e inclusão em estratégias de preservação ambiental, gestão sustentável de recursos e diálogo intercultural, garantindo benefícios para as gerações presentes e futuras. Demonstra capacidade para construir consensos com habilidade, navegar por diversas perspetivas e promover práticas inclusivas em vários contextos de sustentabilidade.
Objetivo da atitude	Demonstrar um compromisso pessoal com a equidade e a democracia, cultivar um sentimento de pertença a uma humanidade comum e solidariedade com as gerações futuras; defender a justiça social e adotar uma atitude de sobriedade e responsabilidade intergeracional para com a humanidade e o planeta em prol de uma sustentabilidade equitativa.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra compreensão limitada de justiça, democracia, justiça social e sustentabilidade, com envolvimento pessoal mínimo ou ações inconsistentes.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra um empenho crescente na implementação da justiça, nos princípios democráticos e nas práticas sustentáveis em contextos pessoais e coletivos, revelando uma consciência global e orientada para o futuro.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra e defende consistentemente a equidade, a justiça social e a responsabilidade intergeracional, tomando a iniciativa de inspirar e envolver outros em esforços de sustentabilidade.

Competência ecológica	1.3 Promoção da natureza
Definição geral	Reconhecer que os seres humanos fazem parte da natureza; e respeitar as necessidades e os direitos de outras espécies e do próprio meio ambiente, com vista a restaurar e regenerar ecossistemas saudáveis e resilientes.
Objetivo do conhecimento	Reconhecer que a humanidade é parte integrante da natureza; compreender que o bem-estar, a saúde e a segurança humanos estão profundamente interligados com o equilíbrio dos ecossistemas e de outras formas de vida; e reconhecer que respeitar os limites planetários e da biodiversidade é essencial para um futuro sustentável e um planeta próspero.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra uma compreensão limitada da interligação entre os seres humanos e a natureza, bem como do conceito de limites planetários.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de apresentar um exemplo do valor intrínseco da natureza e da dependência humana do bem-estar dos ecossistemas. É capaz de explicar os conceitos de biodiversidade e limites planetários.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de analisar a interligação entre os seres humanos, a natureza e os ecossistemas. É capaz de explicar os principais desafios relacionados com os limites planetários e pode fornecer exemplos concretos de como a perda de biodiversidade afeta todos os seres vivos do planeta.
Objetivo de competências	Ser capaz de observar e avaliar o estado do ambiente e da natureza, tanto da perspetiva dos seres humanos como de outras formas de vida, e propor formas de reduzir o impacto ambiental das atividades humanas e restaurar os ecossistemas naturais.
Rubrica: frase para o nível 0	Revela competências limitadas na observação e avaliação do estado do ambiente e da natureza; tem dificuldade em articular de que modo o ser humano pode reduzir o seu impacto ambiental ou contribuir para a proteção e restauro da natureza.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de observar e avaliar o estado do ambiente e da natureza em alguns contextos, contribuindo de forma significativa para as discussões. É capaz de apresentar alguns exemplos de como reduzir o impacto ambiental das atividades, tanto na perspetiva dos seres humanos como de outras formas de vida.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de considerar simultaneamente as perspetivas dos seres humanos bem como de outras formas de vida; pode fornecer vários exemplos concretos de como observar, avaliar e reduzir o impacto ambiental das atividades humanas, bem como de como proteger e restaurar a natureza.
Objetivo da atitude	Demonstrar uma atitude respeitosa, empática e responsável para com todas as formas de vida, juntamente com um sentimento de conexão com a natureza, baseado numa profunda apreciação e compromisso com a sua proteção e restauração para as gerações presentes e futuras.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra um compromisso limitado com a construção de uma relação respeitosa com a natureza e com a valorização de todas as formas de vida.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de participar em discussões respeitosas e empáticas sobre todas as formas de vida, demonstrando assim um compromisso crescente com a conexão com a natureza.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de defender um forte sentido de responsabilidade para com todas as formas de vida e demonstra uma clara vontade de proteger e restaurar a natureza para as gerações presentes e futuras.

3.2 Área 2: Abraçar a complexidade da sustentabilidade

Competência ecológica	2.1 Pensamento sistémico
Definição geral	Abordar um problema de sustentabilidade de todos os ângulos; considerar o tempo, o espaço e o contexto para compreender de que modo os elementos interagem de que modo os elementos interagem dentro dos sistemas e entre si.
Objetivo do conhecimento	Compreender que o mundo é um sistema interligado, onde todas as ações têm consequências no espaço e no tempo, e que a consideração dessas interligações e dos seus efeitos é fundamental para tomar boas decisões.
Rubrica: frase para o nível 0	Conhece as diferentes dimensões da sustentabilidade (tais como, ecológica, social, económica e cultural), mas demonstra conhecimento limitado ou nulo sobre as suas interligações ou dos impactos no futuro e em diferentes regiões do mundo.
Rubrica: frase para o nível 1	Conhece os tipos de concessões e sinergias entre as diferentes dimensões da sustentabilidade e os possíveis impactos de alguns tipos de ações no futuro e noutras partes do mundo.
Rubrica: frase para o nível 2	Conhece os conceitos-chave do pensamento sistémico e sabe que constitui uma ferramenta e competência fundamental para tomada de boas decisões em matéria de sustentabilidade.
Objetivo de competências	Ser capaz de usar o pensamento sistémico para analisar e descrever as interdependências entre fatores ambientais, económicos, sociais e culturais em questões de sustentabilidade e identificar e criar possíveis trajetórias de desenvolvimento no espaço e no tempo
Rubrica: frase para o nível 0	Apresenta capacidade limitada para analisar e descrever as interligações entre as dimensões da sustentabilidade e os impactos das ações no espaço e no tempo.
Rubrica: frase para o nível 1	Consegue descrever as interconexões entre as dimensões da sustentabilidade e os impactos temporais e espaciais de forma geral, mas não é capaz de aplicar conceitos de pensamento sistémico para discutir as suas dinâmicas.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de descrever e analisar as interligações entre as dimensões da sustentabilidade e a dinâmica temporal e espacial utilizando conceitos de pensamento sistémico.
Objetivo da atitude	Demonstrar preocupação com o bem-estar atual e futuro, tanto dos seres humanos como da natureza não humana, reconhecendo que ambos fazem parte de um sistema interdependente no planeta.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra apenas preocupação limitada com o bem-estar para além do seu ambiente imediato e do futuro próximo.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra alguma preocupação com o bem-estar mais holístico, mas tem dificuldade em aplicá-la na prática.
Rubrica: frase para o nível 2	Interiorizou a ideia de bem-estar holístico e não vê as escolhas e ações pessoais, em alinhamento com a sustentabilidade, como sacrifícios, mas como fontes de significado e realização.

Competência ecológica	2.2 Pensamento crítico
Definição geral	Avaliar informações e argumentos, identificar pressupostos, desafiar o status quo e refletir sobre como os contextos pessoais, sociais e culturais influenciam o pensamento e as conclusões.
Objetivo do conhecimento	Compreender o impacto das narrativas dominantes na evolução do discurso da sustentabilidade e a necessidade de desafiar individual e coletivamente o status quo através de uma abordagem crítica.
Rubrica: frase para o nível 0	Ignora a influência das narrativas dominantes no discurso sobre sustentabilidade; não questiona as fontes de informação convencionais e tem pouca perspetiva crítica sobre o status quo.
Rubrica: frase para o nível 1	Tem algumas dúvidas sobre a fiabilidade das fontes, acredita que o ambiente social e cultural pode, por vezes, afetar a perceção da ideia de sustentabilidade e considera que a visão dominante nem sempre é correta.
Rubrica: frase para o nível 2	Está plenamente ciente da importância do discurso dominante sobre sustentabilidade; avalia sempre a informação com um olhar crítico, desafiando continuamente o status quo.
Objetivo de competências	Ser capaz de avaliar e comparar argumentos de sustentabilidade e analisar fontes de informação através de raciocínio baseado em evidências
Rubrica: frase para o nível 0	Tem pouca capacidade para compreender os argumentos que sustentam diferentes abordagens à sustentabilidade e mal consegue distingui-los; carece de pensamento crítico sobre diferentes fontes de informação.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de distinguir as diferentes ideias por trás de cada discurso sobre sustentabilidade e as diferentes fontes de informação, aplicando raciocínio crítico básico.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de aplicar raciocínio lógico e crítico ao avaliar argumentos sobre sustentabilidade e identificar fontes de informação confiáveis.
Objetivo de atitudes	Ser curioso e questionador sobre questões de sustentabilidade, cético em relação às suas próprias suposições e às dos outros e disponível a revê-las quando surgem novos dados.
Rubrica: frase para o nível 0	Hesita em reconsiderar as suas opiniões sobre a sustentabilidade, aceitando sem crivo crítico o discurso de fontes de informação não verificadas.
Rubrica: frase para o nível 1	Está bastante disponível para rever as suas opiniões se a informação mudar e aceita que a sustentabilidade não é um conceito imutável.
Rubrica: frase para o nível 2	É cético em relação a fontes de informação e argumentos não comprovados sobre sustentabilidade e está disposto a mudar de opinião quando adquire mais conhecimento ou os factos se alteram.

Competência ecológica	2.3. Enquadramento do problema
Definição geral	Formular desafios atuais ou potenciais como um problema de sustentabilidade, considerando a sua dificuldade, as pessoas envolvidas, o tempo e o âmbito geográfico, a fim de identificar abordagens adequadas para antecipar, prevenir problemas, mitigar e adaptar-se aos problemas já existentes.
Objetivo do conhecimento	Compreender a complexidade dos problemas de sustentabilidade, a necessidade e a dificuldade da sua definição, bem como a importância de considerar as perspetivas de todas as partes interessadas.
Rubrica: frase para o nível 0	Acredita que existem soluções fáceis para problemas complexos e que não é estritamente necessário apresentar diferentes alternativas e perspetivas sobre questões de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	Sabe que muitas variáveis devem ser consideradas quando se trata de sustentabilidade, mas não distingue claramente as consequências de cada uma delas.
Rubrica: frase para o nível 2	Conhece perfeitamente a complexidade dos problemas de sustentabilidade, bem como os prós e contras das diferentes alternativas a serem tomadas.
Objetivo de competências	Ser capaz de formular várias abordagens a partir de diferentes perspetivas para enquadrar e potencialmente resolver problemas de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 0	É incapaz de distinguir entre o que é importante e o que é urgente e não está disposto a ser flexível ao abordar questões de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de enumerar alguns dos desafios que a sustentabilidade enfrenta, embora não tenha uma visão muito estruturada das alternativas e possíveis soluções.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de formular desafios atuais e futuros de sustentabilidade, bem como identificar e analisar diferentes medidas que permitam antecipar e atenuar potenciais problemas.
Objetivo da atitude	Abordar a sustentabilidade como uma questão de grande complexidade, procurando distanciar-se de suas próprias ideias, ao mesmo tempo que aceita e mostra empatia pelas perspetivas dos outros.
Rubrica: frase para o nível 0	Tenta impor o seu ponto de vista e desvaloriza opiniões alheias, tornando as divergências uma questão pessoal, mesmo perante a evidência de problemas complexos.
Rubrica: frase para o nível 1	Reconhece que é necessário considerar outras opiniões em matéria de sustentabilidade e está ciente da necessidade e da dificuldade de enquadrar os problemas para definir as soluções.
Rubrica: frase para o nível 2	É recetivo a todas as opiniões e incentiva os colegas a expressarem as suas, demonstrando empatia e criatividade ao abordar questões de sustentabilidade.

3.3 Área 3: Visão de futuros sustentáveis

Competência ecológica	3.1 Literacia do futuro
Definição geral	Visualizar futuros sustentáveis possíveis, imaginando e desenvolvendo diferentes alternativas e identificando as etapas necessárias para alcançar um cenário sustentável desejável.
Objetivo do conhecimento	Compreender que o futuro é incerto e moldado pelas ações humanas; distinguir entre diferentes tipos de cenários de sustentabilidade - esperados, preferidos, alternativos -, reconhecendo as suas implicações a curto, médio e longo prazo, bem como a forma como os desenvolvimentos passados e presentes influenciam as possibilidades que podem surgir.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra compreensão pelos diferentes tipos de cenários ou ferramentas prospetivas, e não consegue explicar como as ações humanas influenciam os resultados futuros, em termos de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de definir tipos básicos de cenários (por exemplo, esperado vs. preferido) e reconhecer que as ações humanas têm impacto no futuro, mas com compreensão limitada das ferramentas de prospeção ou das implicações da escala temporal.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de diferenciar claramente entre vários cenários futuros e explicar as suas implicações temporais; descrever como as ações humanas os moldam e aplica, de forma adequada, ferramentas e conceitos de prospetiva.
Objetivo de competências	Visualizar, analisar e avaliar cenários de sustentabilidade alternativos, combinando evidências, criatividade e valores, de modo a antecipar como as ações presentes podem influenciar riscos, oportunidades e resultados futuros.
Rubrica: frase para o nível 0	É incapaz de construir ou avaliar qualquer cenário futuro e tem dificuldade em identificar riscos ou oportunidades em contextos de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de descrever cenários futuros básicos e identificar alguns riscos ou oportunidades, mas carece de profundidade na análise ou aplicação de métodos de previsão.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de criar e avaliar de forma independente cenários futuros bem fundamentados utilizando ferramentas de previsão; identifica e analisa claramente riscos e oportunidades e antecipa as consequências das ações presentes.
Objetivo da atitude	Adotar uma mentalidade responsável e de longo prazo, demonstrando curiosidade, abertura a diversas perspetivas; e empenhar-se na construção de futuros sustentáveis por meio de ações ponderadas e criativas.
Rubrica: frase para o nível 0	Mostra desinteresse pela sustentabilidade a longo prazo e evita refletir sobre as consequências das ações atuais.
Rubrica: frase para o nível 1	Reconhece que as ações têm impacto no futuro, demonstrando uma preocupação moderada; contudo, carece de um interesse sustentado ou de abertura a outras perspetivas.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra consistentemente uma mentalidade de longo prazo, participativa e otimista, mostrando compromisso com a avaliação dos impactos futuros e abertura a diversas contribuições.

Competência ecológica	3.2 Adaptabilidade
Definição geral	Gerir transições e desafios em situações complexas de sustentabilidade e tomar decisões relacionadas com o futuro face à incerteza, ambiguidade e risco
Objetivo de conhecimento	Compreender que as ações humanas envolvem riscos e têm impactos complexos e incertos nos sistemas socioecológicos; reconhecer, por isso, a necessidade de ações adaptativas, moldadas por fatores ambientais, sociais, culturais e emocionais.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra compreensão da importância da adaptabilidade, ou seja, da capacidade de mudar comportamentos e sistemas, para a sustentabilidade
Rubrica: frase para o nível 1	Reconhece a importância da adaptabilidade, ou seja, a capacidade de mudar comportamentos e sistemas, para a sustentabilidade; mas apresenta dificuldade com a incerteza e a ambiguidade inerentes à tomada de decisões.
Rubrica: frase para o nível 2	Compreende a importância da adaptabilidade, isto é, a capacidade de mudar comportamentos e sistemas para a sustentabilidade; e sente-se confortável com a ideia de que as decisões devem ser deliberadas e tomadas apesar da incerteza do futuro.
Objetivo de competências	Adaptar ações e decisões a contextos de sustentabilidade em mudança, lidando com a incerteza com flexibilidade, resiliência e sensibilidade às condições locais e globais.
Rubrica: frase para o nível 0	Resiste à mudança e não consegue ajustar ações ou estratégias em situações de sustentabilidade incertas.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de fazer ajustes básicos no comportamento ou nas estratégias, mas tem dificuldade em gerir a ambiguidade ou aplicar ferramentas adaptativas de forma eficaz.
Rubrica: frase para o nível 2	Adapta eficazmente comportamentos e estratégias a desafios dinâmicos de sustentabilidade, demonstra resiliência emocional e aplica um pensamento iterativo e flexível para reduzir o impacto ambiental.
Objetivo da atitude	Mostrar abertura, resiliência e consciência emocional ao enfrentar desafios de sustentabilidade, com disposição para mudar práticas insustentáveis e aprender continuamente em situações incertas.
Rubrica: frase para o nível 0	Resiste à mudança, evita o desconforto e demonstra pouca preocupação com os desafios emocionais ou práticos da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra consciência dos desafios da sustentabilidade e alguma abertura à mudança, mas hesita em agir quando isso envolve desconforto pessoal ou incerteza.
Rubrica: frase para o nível 2	Aceita a mudança com flexibilidade e maturidade emocional, está disposto a rever práticas insustentáveis e demonstra uma mentalidade resiliente e focada na aprendizagem ao lidar com desafios da sustentabilidade.

Competência ecológica	3.3 Pensamento exploratório
Definição geral	Adotar uma forma de pensar relacional, através da exploração e ligação de diferentes disciplinas, com recurso à criatividade e à experimentação de ideias ou métodos inovadores.
Objetivo do conhecimento	Compreender que os desafios da sustentabilidade exigem um pensamento criativo e interdisciplinar, reconhecendo que imaginar diversas possibilidades de futuro é essencial para a ação coletiva e a inovação.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra uma compreensão muito limitada do leque de futuros possíveis.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra alguma compreensão da amplitude de futuros possíveis; contudo, revela dificuldade em apreciar o potencial da imaginação e a diversidade de fontes que a alimentam.
Rubrica: frase para o nível 2	Sabe que o curso dos acontecimentos pode ser influenciado; reconhece que recorrer a diferentes disciplinas e tradições é fundamental para ampliar o leque de visões sobre possíveis futuros.
Objetivo de competências	Ser capaz de combinar conhecimentos diversos para enfrentar os desafios da sustentabilidade por meio da inovação, síntese e abertura a múltiplas perspetivas.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra capacidade de combinar conhecimentos de diferentes disciplinas; carece de inovação, síntese e/ou abertura a diversas perspetivas para enfrentar os desafios da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra alguma capacidade de combinar conhecimentos e considerar diferentes perspetivas, mas a síntese e a inovação permanecem parciais ou inconsistentes ao enfrentar os desafios da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 2	Combina com sucesso conhecimentos disciplinares diversos com inovação e síntese, demonstrando abertura a múltiplas perspetivas ao abordar eficazmente os desafios da sustentabilidade.
Objetivo da atitude	Ser capaz de adotar a criatividade e a experimentação para enfrentar os desafios da sustentabilidade com resiliência e abertura ao fracasso.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra criatividade ou predisposição para experimentar; evita correr riscos e mostra resiliência ou abertura limitadas ao fracasso ao enfrentar desafios de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra alguma criatividade e abertura inicial de experimentar, mas apresenta dificuldades em ser resiliente ou aprender com o fracasso ao enfrentar desafios de sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 2	Adota plenamente a criatividade e a experimentação, demonstra resiliência, e encara o fracasso como oportunidade de aprendizagem ao enfrentar desafios da sustentabilidade.

3.4 Área 4: Agir em prol da sustentabilidade

Competência ecológica	4.1 Agência política
Definição geral	Navegar pelo sistema de governação, identificar responsabilidades e prestação de contas por práticas insustentáveis, e exigir medidas eficazes para promover a sustentabilidade.
Objetivo de conhecimento	Compreender os sistemas e estruturas políticas e de governação que orientam a sustentabilidade e a mudança social.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra compreensão dos sistemas políticos ou de governação; incapaz de identificar os principais atores ou estruturas relacionadas com a sustentabilidade e a mudança social.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra uma compreensão básica dos sistemas políticos e de governação e consegue identificar alguns atores ou estruturas relevantes, mas a análise permanece superficial ou incompleta.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra uma compreensão clara de como funcionam os sistemas políticos e de governação, identifica com precisão os principais atores e estruturas e relaciona-os com a sustentabilidade e a mudança social.
Objetivo de competências	Ser capaz de identificar as partes interessadas sociais, políticas e económicas relevantes para abordar questões de sustentabilidade e saber como interagir com elas.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra capacidade limitada para identificar as partes interessadas sociais, políticas e económicas relevantes para abordar questões de sustentabilidade e não sabe como interagir com elas.
Rubrica: frase para o nível 1	É capaz de identificar alguns intervenientes sociais, políticos e económicos relevantes para abordar questões de sustentabilidade, mas demonstra capacidade limitada para analisar as suas estruturas de poder e interagir com eles.
Rubrica: frase para o nível 2	É capaz de identificar partes interessadas sociais, políticas e económicas relevantes para abordar questões de sustentabilidade e analisar as suas relações de poder e tem competências para interagir com elas.
Objetivo da atitude	Demonstrar vontade de promover a sustentabilidade por meio de ações cívicas e políticas, crítica de políticas e promoção da responsabilidade e do bem comum.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra compromisso claro com ações cívicas ou políticas relacionadas à sustentabilidade; não se envolve em críticas às políticas públicas nem promove a responsabilidade e o bem comum.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra alguma disposição para se envolver em esforços de sustentabilidade por meios cívicos ou políticos, mas mostra iniciativa limitada na crítica às políticas ou na promoção da responsabilidade e do bem-estar coletivo.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra compromisso ativo com a promoção da sustentabilidade por meio do envolvimento cívico e político, analisa criticamente a eficácia das políticas e fomenta a responsabilidade e o bem comum.

Competência ecológica	4.2 Ação coletiva
Definição geral	Agir em prol da mudança em colaboração com outros
Objetivo do conhecimento	Compreender que o envolvimento em ações colaborativas e a promoção da cooperação entre diversos atores são fundamentais para a sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra compreensão da importância de se envolver em ações colaborativas e de que possibilitar a cooperação entre diversos atores é fundamental para a sustentabilidade
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra alguma compreensão da importância de se envolver em ações colaborativas e de que possibilitar a cooperação entre diversos atores é fundamental para a sustentabilidade, mas tem dificuldade em saber como esses objetivos podem ser alcançados.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra compreensão clara da importância de se envolver em ações colaborativas e possibilitar a cooperação entre diversos atores como fundamental para a sustentabilidade e consegue descrever como esses objetivos podem ser alcançados.
Objetivo de competências	Ser capaz de identificar oportunidades nas comunidades e organizações em que se insere para gerar um impacto positivo na sustentabilidade; trabalhando coletivamente, através da negociação e liderança partilhada, de modo a promover mudanças transparentes e participativas.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra capacidade limitada para identificar oportunidades de trabalho em sustentabilidade dentro da sua própria comunidade ou organização e tem dificuldade em contribuir para esforços colaborativos ou em envolver-se em processos partilhados que envolvam tomada de decisões.
Rubrica: frase para o nível 1	O aprendente é capaz de contribuir para iniciativas colaborativas de sustentabilidade, demonstrando competências em facilitação, comunicação e negociação. No entanto, apresenta ainda algumas dificuldades na gestão de metodologias participativas ou na convergência de esforços coletivos para objetivos sustentáveis.
Rubrica: frase para o nível 2	O aprendente é capaz de iniciar, desenvolver e gerir iniciativas inclusivas de sustentabilidade. Demonstra fortes competências sociais, liderança e capacidade de mobilizar os membros da comunidade em torno de objetivos comuns, através de um processo de mudança transparente
Objetivo da atitude	Demonstrar motivação para planejar e realizar ações de sustentabilidade de forma colaborativa, baseadas na empatia, responsabilidade partilhada e envolvimento da comunidade, com o objetivo de promover um futuro inclusivo, democrático e regenerativo através do esforço coletivo e do respeito mútuo.
Rubrica: frase para o nível 0	Demonstra motivação limitada para se envolver em esforços colaborativos de sustentabilidade, revelando a mínima consciência da importância da ética e da empatia para o bem-estar comum.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra um compromisso crescente com a sustentabilidade e começa a colaborar com os outros, mostrando um crescente sentido de espírito de equipa, respeito mútuo e vontade de contribuir para os objetivos sociais e ambientais.
Rubrica: frase para o nível 2	Participa ativamente em ações coletivas de sustentabilidade com uma forte motivação, ao mesmo tempo que demonstra empatia, inclusão, paciência e um profundo compromisso com a promoção da justiça social e ambiental ao serviço da comunidade em geral e da natureza.

Competência ecológica	4.3 Iniciativa individual
Definição geral	Identificar o seu potencial para a sustentabilidade e contribuir ativamente para melhorar as perspectivas para a comunidade e o planeta
Objetivo do conhecimento	Compreender o impacto das suas escolhas e iniciativas individuais na sustentabilidade, reconhecendo a sua responsabilidade pessoal em iniciar mudanças positivas através de ações conscientes, mudanças de comportamento e autorregulação em prol do bem-estar ambiental e social; e transcender os limites da ação individual pelo estabelecimento de cooperações.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra consciência da conexão entre escolhas e iniciativas pessoais e sustentabilidade. Não reconhece a responsabilidade individual ou o potencial para influenciar uma mudança positiva.
Rubrica: frase para o nível 1	Começa a demonstrar algum reconhecimento de que as ações individuais têm consequências e demonstra um crescente sentido de responsabilidade, motivação e potencial para influenciar uma mudança positiva, ao mesmo tempo que alinha os hábitos pessoais com os valores da sustentabilidade.
Rubrica: frase para o nível 2	Compreende e assume a responsabilidade pessoal por um planeta sustentável, demonstrando motivação, autorregulação e intenção de mudar o comportamento para contribuir ativamente para o bem-estar social e ambiental e o potencial de influenciar uma mudança positiva.
Objetivo de competências	Ter a capacidade de tomar a iniciativa e agir de forma decisiva em prol da sustentabilidade, mesmo em situações complexas, aplicando princípios de sustentabilidade, demonstrando resiliência e mobilizando outras pessoas por meio da liderança, reflexão e planejamento de ações eficazes.
Rubrica: frase para o nível 0	Tem dificuldade em tomar a iniciativa ou responder a desafios de sustentabilidade, particularmente em situações incertas ou complexas, além de que não tem a capacidade de refletir sobre as suas próprias ações ou mesmo visualizar cenários alternativos.
Rubrica: frase para o nível 1	Demonstra capacidade de tomar iniciativa para responder aos desafios da sustentabilidade, embora o aprendente possa hesitar em situações complexas ou incertas e aplique estratégias de liderança ou planejamento de forma inconsistente.
Rubrica: frase para o nível 2	Toma a iniciativa em contextos complexos de sustentabilidade, agindo com resiliência e visão enquanto mobiliza outras pessoas, aplicando princípios de sustentabilidade ecológica e utilizando ferramentas reflexivas e estratégicas para superar a resistência e a frustração; e, desta forma, implementar uma mudança substancial.
Objetivo da atitude	Demonstra uma atitude proativa e responsável perante a sustentabilidade, revelando compromisso, autoeficácia e motivação para agir, tanto individual como coletivamente. Atua assim com a convicção de que cada escolha e ação contribui significativamente para um futuro melhor.
Rubrica: frase para o nível 0	Não demonstra sentido de responsabilidade ou motivação para se envolver em esforços de sustentabilidade e ainda não reconhece o impacto mais amplo das escolhas individuais ou ações diárias.
Rubrica: frase para o nível 1	Começa a demonstrar um crescente sentido de responsabilidade e compromisso com a sustentabilidade, mostrando proatividade emergente e consciência de que as ações têm consequências mais amplas.
Rubrica: frase para o nível 2	Demonstra uma abordagem proativa, comprometida e confiante em relação à sustentabilidade, assumindo a responsabilidade pelas ações e inspirando o cuidado individual e coletivo pelas pessoas e pelo planeta.

4 Dicas para a implementação

O GREENVERSITY CORE é complementado pelo chamado **GREENVERSITY PATHWAY**, que é um guia prático e estruturado para apoiar os educadores na implementação eficaz do Quadro GREENVERSITY. Oferece instruções e propostas para facilitar a integração das competências de sustentabilidade nos currículos. O GREENVERSITY PATHWAY inclui também orientações essenciais para a acreditação padronizada de programas educativos que aplicam o GREENVERSITY CORE, garantindo consistência e qualidade em todas as instituições. Ao alinhar os objetivos do programa com quadros de competências reconhecidos e fornecer critérios de avaliação claros, o PATHWAY ajuda as instituições a obter o reconhecimento formal dos seus esforços de sustentabilidade. Esta abordagem promove a coerência, a escalabilidade e a credibilidade na educação para a sustentabilidade, permitindo aos educadores proporcionar experiências de aprendizagem impactantes que cumprem os objetivos institucionais e globais de sustentabilidade.

No entanto, algumas orientações metodológicas para implementação do GREENVERSITY CORE no ensino superior estão listadas a seguir:

- **Incorporar valores de sustentabilidade:** Promova a reflexão ética e o compromisso, integrando discussões sobre justiça, respeito pela natureza e ética da sustentabilidade ao longo do percurso formativo. Por exemplo, utilizando atividades reflexivas e discussões de casos que conectem valores com desafios reais de sustentabilidade.
- **Aceitar a complexidade:** incentive o pensamento sistémico e abordagens interdisciplinares que destaquem a interligação entre fatores ambientais, sociais e económicos. Por exemplo, incorporando a aprendizagem baseada em problemas e a análise holística, ou seja, multiperspetiva, que aprofunde a compreensão.
- **Visão de um futuro sustentável:** Desenvolva habilidades de previsão e criatividade envolvendo os alunos no planeamento de eventuais cenários e projetos orientados para o futuro.
- **Aja em prol da sustentabilidade:** promova estratégias de aprendizagem ativa, como envolvimento comunitário, aprendizagem em serviço e projetos participativos, que cultivem a capacidade de intervenção, a mudança transformadora e a responsabilidade cívica.
- Em termos gerais, não há necessidade de mudar a forma como os educadores estão a transferir os seus currículos, mas apenas **abrir as mentes e concentrar-se em incorporar uma mentalidade orientada para a sustentabilidade nos conteúdos e nas atividades, como uma perspetiva transversal.**

O leitor é encaminhado para outros relatórios do Projeto GREENVERSITY, tanto na página web (www.greenversity.eu) como no repositório de acesso aberto (<https://zenodo.org/communities/greenversity>).

5 Conclusões

A integração da sustentabilidade e do pensamento ecológico nos currículos do ensino superior é essencial para dotar os profissionais das competências necessárias para um futuro sustentável. Esta integração promove uma geração capaz de enfrentar desafios ambientais complexos através do pensamento sistémico, da inovação, da colaboração e da liderança ética. À medida que as universidades se transformam em centros de conhecimento e prática da sustentabilidade, elas catalisarão as transições sociais necessárias para uma economia verde global e um futuro resiliente.

O desenvolvimento de um quadro europeu de competências em sustentabilidade foi destacado no Pacto Ecológico Europeu como uma ação política fundamental para promover a aprendizagem sobre sustentabilidade ambiental em toda a União Europeia. Em resposta, o Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão Europeia desenvolveu **o GreenComp: O Quadro Europeu de Competências em Sustentabilidade**, concebido como um catalisador na promoção da educação para a sustentabilidade a todos os níveis de ensino. a adquirir os conhecimentos, as aptidões e as atitudes necessárias para pensar, planear e agir com empatia, responsabilidade e cuidado, tanto pelo planeta como pela saúde pública. O seu desenvolvimento baseou-se numa extensa revisão da literatura e foi construído através de consultas a especialistas e partes interessadas nos domínios da educação para a sustentabilidade e da aprendizagem ao longo da vida.

O GreenComp está estruturado em torno de quatro áreas de competências inter-relacionadas: **«incorporar valores de sustentabilidade»**, **«abraçar a complexidade da sustentabilidade»**, **«vislumbrar futuros sustentáveis»** e **«agir em prol da sustentabilidade»**. Cada área inclui três competências interligadas que são igualmente importantes. Concebido como uma referência não prescritiva, o GreenComp serve como uma ferramenta orientadora para iniciativas educativas e de formação que procuram promover competências de sustentabilidade.

A GREENVERSIY aceitou o convite do JRC para adaptar o GreenComp ao contexto universitário, desenvolvendo um quadro específico, nomeadamente o **GREENVERSIY CORE**. Este quadro traduz os seus princípios em contextos de ensino superior e apoia o desenvolvimento do pensamento sistémico para a sustentabilidade entre estudantes universitários, educadores e instituições. Ao fazê-lo, a iniciativa GREENVERSIY tem um cuidado especial em assegurar que as competências sejam significativas e aplicáveis em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências humanas e sociais até à engenharia e ciências naturais.

O Quadro GREENVERSIY CORE de Competências de Sustentabilidade no Ensino Superior representa um **produto de revisão contínua e rigorosa e de diálogo entre especialistas**. Foi cuidadosamente moldado por avaliações prévias das necessidades e uma análise aprofundada da terminologia, garantindo uma compreensão precisa e partilhada entre as diversas partes interessadas. O seu desenvolvimento envolveu grupos de trabalho estruturados e uma tomada de decisão inclusiva, promovendo o consenso e a integração de múltiplas perspetivas e conhecimentos especializados. Este processo iterativo e colaborativo reforça a solidez e flexibilidade do quadro, equipando-o para enfrentar eficazmente os desafios multifacetados da sustentabilidade.

A estrutura GREENVERSIY CORE **organiza** meticulosamente **cada área de competência em aptidões específicas, descritas em conhecimentos, habilidades e atitudes, seguindo para uma melhor compreensão, a taxonomia GreenComp**. Além disso, foram desenvolvidas **rubricas de avaliação** para ajudar os educadores e as instituições na interpretação e implementação destas competências nas suas práticas de ensino e aprendizagem. Esta estrutura abrangente apoia deste modo uma educação em sustentabilidade coerente, mensurável e adaptável nas instituições de ensino superior.

A implementação da estrutura GREENVERSIY CORE no ensino superior gera uma panóplia de benefícios significativos que melhoram a experiência educacional e o seu impacto.

- Em primeiro lugar, promove a **facilidade de integração**, oferecendo uma estrutura clara e adaptável que os educadores podem alinhar com os currículos existentes em todas as disciplinas, minimizando as perturbações.
- Em segundo lugar, a **importância** da estrutura reside na sua abordagem abrangente para incorporar competências essenciais de sustentabilidade (conhecimentos, habilidades e atitudes) que preparam os alunos para enfrentar desafios ambientais e sociais complexos de forma eficaz.
- Em terceiro lugar, a **transcendência** reflete-se na sua capacidade de promover o pensamento sistémico e a ação transformadora, capacitando os alunos a tornarem-se agentes proativos de mudança a nível local e global.

Em conjunto, **estes benefícios garantem que a implementação do GREENIVERSITY CORE melhora a qualidade, a relevância e o impacto social da educação para a sustentabilidade.**

REFERÊNCIAS

Abo-Khalil, Ahmed G (2024). *Integrar a sustentabilidade no ensino superior: desafios e oportunidades para as universidades em todo o mundo*. Heliyon, 10 (9), e29946

Bianchi, G., Pisiotis, U. e Cabrera Giraldez, M., GreenComp O quadro europeu de competências em sustentabilidade, Punie, Y. e Bacigalupo, M. editor(es), EUR 30955 EN, Serviço das Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2022, ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Martínez, L. M., Oliver, J., Emorine, A., Weclerke, F., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Badia Valiente, J. D., & Serra-Añó, P. (2025). Casos de uso para incluir competências de sustentabilidade no ensino superior. Projeto Greeniversity <https://doi.org/10.5281/zenodo.17902465>

Gil, P., Costa, C., Gorgulho, M., Fernandes, A., Grecu, V., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Oliver, J., Serra-Añó, P., & Badia Valiente, J. D. (2025). Competências de sustentabilidade para cidadãos: exigências das esferas ambiental, económica e social. Projeto Greeniversity <https://doi.org/10.5281/zenodo.17674275>

Munif, A. R. (2024). *Promovendo competências sustentáveis: integrando competências ecológicas nos currículos do ensino superior*. Tecnologia Ambiental Verde, 1(1), 1-9.

Sterling, S. (2011). *Aprendizagem transformadora e sustentabilidade: esboçando a base conceitual*, Aprendizagem e Ensino no Ensino Superior, Edição 5, 2010-11, 17-33

Thoriq, A., & Mahmudah, F. N. (2023). Educação para o desenvolvimento sustentável (ESD): uma revisão sistemática da literatura sobre o desenho de estratégias de desenvolvimento curricular. *European Journal of Education Studies*, 10(5).

UNESCO (1997). *Conferência Internacional Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade*. Salónica, 8-12 de dezembro de 1997. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117772>

UNESCO (2020). Educação para o desenvolvimento sustentável: um roteiro. ISBN: 978-92-3-100394-3

UNESCO. (2021). *Declaração de Berlim sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável: Aprender para o Nosso Planeta, Agir para a Sustentabilidade*. Conferência Mundial da UNESCO sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável (17-19 de maio de 2021, virtual/Berlim). Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381229>

Nações Unidas. (1992). *Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Vol. I): Rio de Janeiro, 3-14 de junho de 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I))*. Publicação das Nações Unidas.

Assembleia Geral das Nações Unidas. (2015). *Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (A/RES/70/1)*. <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>

Assembleia Geral das Nações Unidas. (2003). *Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (A/RES/57/254)*. <https://undocs.org/en/A/RES/57/254>